

Efeito do pilates na melhora da qualidade de vida de paciente com hérnia de disco: revisão de literatura

Effect of pilates on improving the quality of life of patients with herniated discs: literature review

Janaira Cordovil Oliveira¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10248081

Envio:24/11/2023
Aceite:02/12/2023

Resumo: A hérnia de disco é uma patologia cuja principal característica e sintomatologia é a dor na coluna que conforme o grau de comprometimento, pode comprimir as raízes nervosas causando quadro algíco intenso e afetando outros segmentos corporais ocasionando limitações de movimentos e diminuição de qualidade de vida. O pilates é um método terapêutico utilizado para diminuir o quadro algíco, promover aumento da flexibilidade, mobilidade e fortalecimento muscular, promovendo, assim a reeducação postural e maior qualidade de vida. **Objetivo:** Demonstrar a eficácia do pilates na melhora na qualidade de vida de pacientes com hérnia de disco. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura cuja busca de dados ocorreu nas bases de dados Scielo, Google acadêmico, Pubmed no período de agosto de 2023 e foram utilizados artigos já publicados no ano de 2010 a 2023 no idioma português e inglês. Os critérios de inclusão para escolha dos artigos foram artigos publicados nos últimos 13 anos (período de 2010-2023) pesquisas que realizaram o tratamento fisioterapêutico utilizando o método Pilates com objetivo de diminuir o quadro algíco, promover aumento de mobilidade, flexibilidade, capacidade funcional e maior qualidade de vida. **Resultado:** Foram incluídos nesta revisão 6 estudos que incluíram no total 472 indivíduos, apresentando idade média de 18 e 70 anos, de ambos os sexos, porém, com predominância do sexo feminino. Foram realizadas em média 2 a 3 sessões por semana, por aproximadamente 8 a 12 semanas por estudo. Dentre os 6 estudos selecionados, a intervenção fisioterapêutica utilizada foram pilates, realizando a postura do método em solo, em posição estática dinâmica realizando contração dos músculos do tronco, reto abdominal e estabilização da coluna lombar associado ao trabalho de inspiração e expiração. **Conclusão:** Este estudo conclui que o método pilates é eficaz implicando na melhora da qualidade de vida de pacientes com hérnia de disco, melhorando na adoção de novos hábitos posturais, diminuição do quadro algíco, promovendo maior flexibilidade da coluna e devolvendo a funcionalidade aos indivíduos acometidos. **Palavras-chave:** Dor lombar. Hérnia de disco. Qualidade de vida. Pilates. Fisioterapia.

¹ Discente do Curso Superior de Fisioterapia UNINORTE.

² Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso Superior de FISIOTERAPIA – UNINORTE.

Abstract: Herniated discs are a pathology whose main characteristic and symptomatology is pain in the spine which, depending on the degree of involvement, can compress the nerve roots, causing intense pain and affecting other body segments, causing limitations in movement and a reduction in quality of life. Pilates is a therapeutic method used to reduce pain, increase flexibility, mobility and muscle strengthening, thus promoting postural re-education and a better quality of life. **Objective:** To demonstrate the effectiveness of Pilates in improving the quality of life of patients with herniated discs. **Materials and methods:** This is a literature review whose data search took place in the Scielo, Google Scholar and Pubmed databases in August 2023 and articles published between 2010 and 2023 in Portuguese and English will be used. The inclusion criteria for choosing the articles were articles published in the last 13 years (from 2010 to 2023) and research that carried out physiotherapeutic treatment using the Pilates method with the aim of reducing pain, promoting increased mobility, flexibility, functional capacity and a better quality of life. **Results:** This review included 6 studies which included a total of 472 individuals, with an average age of between 18 and 70 years, of both sexes, but with a predominance of females. An average of 2 to 3 sessions per week were carried out, for approximately 8 to 12 weeks per study. Among the 6 studies selected, the physiotherapeutic intervention used was the Pilates method, performing the posture of the method on the ground, in a dynamic static position, contracting the muscles of the trunk, rectus abdominis and stabilizing the lumbar spine associated with the work of inspiration and expiration. **Conclusion:** This study concludes that the Pilates method is effective in improving the quality of life of patients with herniated discs, improving the adoption of new postural habits, reducing pain, promoting greater flexibility of the spine and restoring functionality to affected individuals.

Key-words: low back pain. Disc herniation. Quality of life. Pilates. Physiotherapy.

1 INTRODUÇÃO

A hérnia de disco é caracterizada pelo abaulamento discal intervertebral uma estrutura cartilaginosa presente entre as vértebras que confere rigidez e flexibilidade a coluna. O disco intervertebral é responsável por evitar o contato direto entre uma vértebra e outra, prevenindo assim atrito, lesões e também serve como amortecedor para atividades de grande impacto (Casemiro ; Vieira, 2021).

Existem três tipos de hérnia discal, a protusa caracteriza-se pelo alargamento do núcleo discal, que perde seu formato oval, porém permanece intacto. Com isso, sua presença pode alterar grande parte de sensibilidade dos nervos ocasionando dores e restrições ao realizar alguns movimentos. a hérnia de disco extrusa caracteriza-se pela deformidade no disco, que fica tão fragmentado que é expelido em forma de gota. Nesse tipo de rotura, o líquido gelatinoso no interior do disco escapa pelo vão da membrana e perde contato com meio interno. E a sequestrada trata-se do tipo mais grave, pois danifica tanto o disco que pode até mesmo parti-lo ao meio, ocasionando o vazamento do líquido gelatinoso, penetrando o canal medular e pressionando a raiz nervosa causando compressão contínua inflamação e dor intensa (Vialle *et al.*, 2010).

Geralmente a lombar é a região mais acometida pela herniação do disco intervertebral que, por sua vez, pode originar a lombalgia seguida de dor ciática pura. Os indivíduos acometidos chegam relatando dor intensa com irradiação para o membro que está comprimindo a raiz nervosa desse segmento, apresentando fraqueza muscular seguida de parestesia ou paresia. Outros sintomas são rigidez de nuca e parestesia em pés e mãos. Na região cervical a dor se inicia no pescoço e geralmente irradia para membros superiores, e na região lombo-sacra a dor inicia na região lombar, irradiando para membros inferiores como glúteos, pernas percorrendo o caminho do nervo ciático até o pé. A dor inicia aguda e piora ao esforço físico (Casemiro ; Vieira, 2021).

Dentre as principais causas da hérnia de disco, está o envelhecimento dos discos vertebrais, sobrecarga dos disco, má postura ao carregar cargas, movimentos bruscos e incorretos, quedas, problemas posturais e musculares, possíveis fatores genéticos e excesso de peso (Almeida *et al.*, 2014).

Na maioria dos casos os sintomas melhoram a partir de três meses após início do tratamento clínico e fisioterapêutico, após o diagnóstico, O tratamento conservador é recomendado utilizando medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, realização de fisioterapia e seus recursos, e uso de injeções feitas de corticoide que possuem bloqueios neurais, possibilitando assim alívio de dor. E o tratamento cirúrgico é indicado quando não se há uma boa evolução do tratamento conservador, na falha do controle da dor, déficit motor maior que grau 3, dor radicular associada à estenose óssea foraminal, sendo esta última uma emergência médica (Vialle *et al.*, 2010).

Um dos recursos existentes na fisioterapia para tratamento de indivíduos com hérnia de disco é o método pilates que permite reabilitar através de um trabalho de estabilidade da coluna com dissociação de extremidades inferiores, utilizando a respiração conjuntamente ao alongamento axial,

controle do centro, organização da cintura escapular, alinhamento postural e integração de movimentos promovendo assim ganho de flexibilidade, mobilidade, diminuição do quadro algico, aumento de força e conseqüentemente maior qualidade de vida (Silva *et al.*, 2018).

Os exercícios do método pilates são executados a grande maioria em decúbito dorsal, com objetivo de diminuir o impacto nas articulações de sustentação do corpo na posição ortostática, e principalmente na coluna vertebral. O método pilates trabalha as formas de treinamento contra resistência, promovendo condicionamento físico, força, flexibilidade, boa postura, controle, consciência e percepção do movimento proporcionando bem-estar aos indivíduos (Conceição; Mergener, 2012).

Apesar de os exercícios propostos pelo método pilates serem comumente utilizados na prática clínica de profissionais fisioterapeutas e com resultados satisfatórios, ainda há pouca evidência na literatura científica sobre sua efetividade (Silva *et al.*, 2018).

Entretanto a fisioterapia é de extrema importância pois é através dela que se evita que a doença progrida impedindo a formação de novas hérnias, promove reabilitação do paciente além de orientar como realizar suas atividades para evitar movimentos e posicionamento que possam piorar o quadro algico.

Desse modo esse estudo tem como objetivo demonstrar a eficácia do método pilates na melhora da qualidade de vida de pacientes com hérnia de disco. Acredita-se que esse estudo irá fazer somar no manejo terapêutico com os resultados apresentados no presente artigo ao tratamento de pacientes com hérnia de disco.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma Revisão de Literatura, cuja obtenção de dados ocorreu através das bases de dados Scielo, Google acadêmico e Pubmed no período de agosto de 2023 Para realizar a busca dos estudos foram utilizadas palavras chaves em português e inglês sendo: dor lombar, hérnia de disco, qualidade de vida, pilates e fisioterapia.

Os critérios de inclusão para escolha dos artigos foram: Artigos publicados nos últimos 13 anos (período de 2010-2023) pesquisas que realizaram o tratamento fisioterapêutico utilizando o método Pilates com objetivo de diminuir o quadro algico, promover aumento de mobilidade, flexibilidade, capacidade funcional e maior qualidade de vida. Os critérios de exclusão foram: Artigos em outros idiomas que não estivessem em português e inglês, artigos duplicados e estudos que utilizaram como tratamento o método cirúrgico.

3 RESULTADOS

O total de estudos encontrados nas bases de dados foram 17 artigos, sendo consultado através da plataforma Google acadêmico: (n=02), Scielo (n= 06) e Pubmed (n=09). O número de artigos excluídos foram 11 por não apresentarem critérios de inclusão, e por estarem duplicados. Foram selecionados 06 estudos para fazer parte desta revisão, conforme mostra figura 1.

Figura 1- Fluxograma de estudo

A tabela a seguir contém a síntese dos estudos incluídos na revisão.

Tabela 1- artigos selecionados para revisão.

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Objetivos	Metodologia	Resultados
Taspinar et al.,2023	Ensaio controlado randomizado	Avaliar os efeitos dos exercícios clínicos de pilates (CPE) no nível de dor, estado funcional, flexibilidade, resistência estática e dinâmica dos músculos do tronco e qualidade de vida em pacientes com hérnia de disco lombar.	Os indivíduos foram divididos em dois grupos: o grupo CPE (6 semanas, três vezes por semana). (n=27). As medidas de resultados clínicos foram a escala visual analógica para avaliação da intensidade da dor, índice de incapacidade de Oswestry para deficiência funcional,forma curta-36 para QV relacionada a saúde, teste de distância do dedo ao chão sentado e alcance mão ao solo para a flexibilidade, teste de ponte lateral e sit-ups para a resistência estática e dinâmica.	No final das 6 semanas, a quantidade de diminuição no nível de dor e índice de incapacidade de Oswestry, a quantidade de aumento no teste sit-reach e na distância mão dedo ao chão , duração do teste de ponte lateral e sit- ups e a maioria dos subparâmetros curto do formulário -36 foi significativamente maior no grupo CPE.
Yang et al.,2021	Ensaio Controlado Randomizado	Investigar os efeitos do exercício pilates na melhora da qualidade de vida relacionada à saúde em pessoas que vivem com dor lombar crônica.	Este foi um ensaios clínico único-cego e randomizado. Participaram 39 indivíduos fisicamente ativos com idade entre 30 e 70 anos com dor lombar crônica inespecífica por	No final do programa pilates de 8 semanas, o grupo de intervenção alcançou uma melhor qualidade de vida relacionada à saúde na pontuação escala visual analógica do que o grupo de controle. Ao avaliar as tendências em

			<p>mais de três meses foram recrutados. O estudo empregou um desenho pré-teste e pós-teste com acompanhamento de 4,8-e 26 semanas. Durante oito semanas, o grupo de intervenção participou de um programa de pilates supervisionado em grupo e baseados em esteira, enquanto o grupo controle recebeu padrão habitual de cuidados farmacológicos e de reabilitação, incluindo educação do paciente sobre a dor lombar crônica. O resultado principal foi o estado de saúde autopercebido medido usando o questionário EQ-5D de forma estruturada e uma escala visual analógica.</p>	<p>cada grupo individual em relação a dor, o grupo de intervenção demonstrou uma redução da dor mais precoce do que o grupo de controle que durou até o final do ensaio.</p>
Miyamoto <i>et al.</i> , 2018	Ensaio Controlado Randomizado	Avaliar a eficácia e a utilidade de custo da adição de diferentes doses de pilates a um conselho para dor lombar crônica inespecífica (NSCLBP) de	<p>Todos os pacientes receberam conselhos e foram alocados aleatoriamente em quatro grupos (n=74 por grupo) grupo de folhetos (BG,) pilates uma vez por semana</p>	<p>Em comparação ao grupo BG (grupo folheto) todo os grupos de pilates mostraram melhorias significativas na dor e incapacidade . Entre as diferentes doses de pilates o grupo (PG2) que realizava pilates 2 vezes por semana)</p>

		uma perspectiva social.	(PG1), pilates duas vezes na semana (PG2), pilates três vezes na semana (PG3).	mostrou melhoras significativas em comparação com o grupo (PG1) para dor e incapacidade o grupo (PG3) era a opção preferida dos praticantes de pilates que apresentou melhora na dor incapacidade funcional e custo benefício.
Silva <i>et al.</i> ,2018	Estudo clínico randomizado	Avaliar o efeito do método pilates no tratamento da lombalgia crônica.	Estudo clínico controlado e randomizado, com participação de 16 indivíduos com lombalgia crônica, de ambos os sexos, com idade entre 30 e 60 anos, divididos aleatoriamente em grupo controle e grupo experimental, com oito indivíduos cada. Foram realizadas 12 sessões de 40 minutos, em que foram aplicadas no grupo experimental, nove posturas do método pilates o grupo controle realizou exercícios cinesioterapêuticos convencionais. Foram utilizados um questionário sociodermográfico, escala visual analógica e o questionário de Oswestry, pré e pós	A avaliação de dor é incapacidade no momento pré e pós entre os grupos não apresentou diferença estática significativa. O grupo controle também não apresentou diferença estática para os valores da escala visual analógica e Oswestry entre o os momentos pré e pós e o grupo experimental apresentou significância entre os valores obtidos nos dois momentos de coleta pré e pós para os escores de Oswestry e escala visual analógica.

			o período do estudo, em ambos o grupo.	
Natour <i>et al.</i> , 2015	Ensaio Controlado Randomizado	Avaliar a eficácia do método pilates em pacientes com dor lombar crônica não específica (LBP).	Um ensaio controlado randomizado foi realizado em sessenta pacientes com diagnóstico de LBP Crônica inespecífica. Os pacientes foram designados aleatoriamente para um dos grupos: grupo experimental (EG) que manteve o tratamento medicamentoso com o uso de AINEs e foram submetidos ao tratamento com o método pilates e Grupo Controle (CG) que continuou o tratamento medicamentoso com uso de AINEs e não se submeteu a nenhuma outra intervenção. Um avaliador cego realizou todas as avaliações na linha de base após 45,90e 180 dias. Para a dor (VAS) função (questionário de Roland Morria), qualidade de vida (SF-36), satisfação com o tratamento (escala de Likert) flexibilidade (teste de sentar-se e	Os grupos foram homogêneos na linha de base. Diferenças estáticas favoráveis ao grupo EG foram encontradas em relação a dor, função, aos domínios de qualidade de vida, capacidade funcional e vitalidade. Diferenças estáticas também foram encontradas entre os grupos em relação ao uso de de analgésicos. O grupo EG tomando menos AINEs do que o grupo CG.

			alcançar) e ingestão de AINEs.	
Conceição ; Mergener 2012	Relato de caso	Avaliar a efetividade do método pilates no tratamento de pacientes com lombalgia crônica.	Foram estudadas 7 pacientes do sexo feminino, com idade entre 18 e 50 anos, com diagnóstico clínico de lombalgia crônica com habilidade para executar exercícios de nível básico e intermediário do método pilates, foram utilizados como instrumentos de avaliação a escala visual analógica para dor, questionário de Oswestry de lombalgia, além de um questionário de identificação. Análise dos dados foi feita por média aritmética simples.	Houve melhora significativa da dor, demonstrada pela EVA que inicialmente, apresentava média de 7 e após 3 meses de tratamento, diminuiu para 1,7, diminuindo a dor e incapacidade.

Os estudos selecionados incluíram no total 472 indivíduos, apresentando idade média de 18 e 70 anos, de ambos os sexos, porém, com predominância do sexo feminino. Foram realizadas em média 2 a 3 sessões por semana, por aproximadamente 8 a 12 semanas por estudo.

Dentre os 6 estudos selecionados, a intervenção fisioterapêutica utilizada foi pilates, realizando a postura do método em solo, em posição estática dinâmica realizando contração dos músculos do tronco, reto abdominal e estabilização da coluna lombar associado ao trabalho de inspiração e expiração. Dos 6 estudos 3 desses utilizaram somente a intervenção fisioterapêutica do método pilates (Taspinar *et al.*; 2023; Miyamoto *et al.*; 2018; Conceição; Mergener, 2012). Os estudos de, Natour *et al.* (2015) e Yang *et al.* (2021) utilizaram o método pilates associado ao uso de medicamentos farmacológicos e AINEs. Silva *et al.* (2018) utilizaram pilates e exercício cinesioterapêutico convencional. Em todos os estudos incluíram a presença de um profissional para orientar a realizar as posições de forma correta. Cinco estudos demonstraram a eficácia do método pilates na melhora da qualidade de vida de pacientes com

hérnia de disco, exceto o estudo Silva *et al.* (2018) em que o resultado com método pilates não se mostrou superior a fisioterapia convencional.

4 DISCUSSÃO

Dado os resultados, foi constatado uma associação benéfica entre o método pilates e a melhora na qualidade de vida dos pacientes acometidos por hérnia de disco. De acordo com estudos de Conceição e Mergener (2012), o método Pilates foi efetivo no tratamento de pacientes portadores de lombalgia crônica, diminuindo a dor e as incapacidades. Tendo em vista que a hérnia de disco, como descrita por Casemiro e Vieira (2021), é caracterizada pelo abaulamento discal intervertebral uma estrutura cartilaginosa presente entre as vértebras que confere rigidez e flexibilidade a coluna.

Entretanto, segundo Silva *et al.* (2018), os exercícios propostos pelo método pilates são comumente utilizados na prática clínica de profissionais fisioterapeutas e com resultados satisfatórios, porém com pouca evidência na literatura científica sobre sua efetividade. Nesse sentido, conforme Souza *et al.* (2012), o método pilates trabalha as formas de treinamento contra resistência, promovendo condicionamento físico, força, flexibilidade, boa postura, controle, consciência e percepção do movimento proporcionando bem-estar aos indivíduos.

Do mesmo modo que, para Vialle *et al.* (2010), na maioria dos casos os sintomas melhoram a partir de três meses após início do tratamento clínico e fisioterapêutico, após o diagnóstico, o tratamento conservador é recomendado utilizando medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, realização de fisioterapia e seus recursos.

Portanto, como descrito nos resultados de estudos feitos por Yang *et al.* (2021), no final do programa Pilates de 8 semanas, o grupo de intervenção alcançou uma melhor qualidade de vida relacionada à saúde na pontuação analógica visual. Constando que este estudo agrega valor ao exercício básico baseado em Pilates e tem o potencial para amplas implicações para a saúde em relação a outros métodos convencionais exercícios terapêuticos no manejo da hérnia de disco.

No entanto, no estudo de Taspinar *et al.* (2023), no final das 6 semanas, o resultado foi maior no grupo CPE que praticava pilates 3 vezes na semana, apresentando diminuição quanto ao quadro álgico e no índice de incapacidade de Oswestry, apresentou aumento no teste de sentar e alcançar, distância mão ao solo e duração da ponte lateral foi significativamente maior. Concluindo assim que o método pilates foi um método seguro e eficaz para pacientes sintomáticos com hérnia de disco reduzindo o nível de dor, incapacidade funcional e melhorando a flexibilidade e a resistência estática.

De acordo com estudo Natour *et al.* (2015), os resultados foram maiores no grupo que realizava uso de AINE (EG) juntamente com o método pilates em relação a dor, função, domínio de qualidade de vida, capacidade funcional, vitalidade e houve também uma diminuição do uso de analgésicos comparado ao grupo que utilizava somente o uso de AINE (CG). Concluindo assim que o método pilates

pode ser usado por pacientes LBP para melhorar a dor, incapacidade funcional, vitalidade e maior qualidade de vida.

Em contrapartida, o autor Silva *et al.* (2018), demonstrou um comparativo entre método pilates e exercícios tradicionais de estabilização da coluna lombar. No entanto, neste estudo mostrou que o método pilates pode ser um recurso eficaz no manuseio de pacientes com lombalgia crônica para promover diminuição do quadro álgico e incapacidade. Porém, não se mostrou superior em comparação aos sujeitos do GC que realizaram atividade fisioterapêutica convencional em relação aos escores da intensidade da dor e incapacidade funcional.

Todavia, Myamoto *et al.* (2018) aconselhou um total de duzentos e noventa e seis pacientes com dor lombar crônica não específica. Durante seis semanas de acompanhamento os indivíduos foram divididos em quatro grupo: grupo de livreto BG, pilates uma vez na semana PG1, pilates duas vezes na semana PG2, pilates três vezes na semana PG3 avaliando a dor e incapacidade funcional. Concluindo que o grupo PG3 que realizou pilates três vezes na semana se mostrou superior em relação a dor e incapacidade funcional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, foram demonstrados os resultados da intervenção fisioterapêutica utilizando o método pilates para a melhora na qualidade de vida de pacientes com hérnia de discos e lombalgia crônica específica e inespecífica. Em todos os estudos selecionados foram realizadas posições do método, a maioria em solo realizando alongamento e fortalecimento de membros inferiores e superiores, executando posicionamento estático dinâmico associado a respiração.

Quanto ao quadro álgico o método pilates se mostrou eficiente, os resultados apresentaram redução do nível de dor de acordo com a EVA (escala visual analógica) que serve para mensurar o nível de dor inicial comparando ao final das sessões de cada estudo. Sobre flexibilidade e mobilidade lombar, no teste de mão ao solo, todos os estudos apresentaram significativos ganho de mobilidade e amplitude de movimento.

Foi aplicado também o questionário de Oswestry pré e pós o período de estudos, que serve para avaliar a melhora clínica dos pacientes em relação a incapacidade funcional, onde demonstraram resultado de -36, evoluindo a incapacidade funcional ao final do estudo.

Conclui-se, assim, que o método pilates é eficaz implicando na melhora da qualidade de vida de pacientes com hérnia de disco, melhorando na adoção de novos hábitos posturais, diminuição do quadro álgico, promovendo maior flexibilidade da coluna e devolvendo a funcionalidade aos indivíduos acometidos. Somente em um estudo o pilates não se mostrou superior a fisioterapia convencional. Desse modo o método pilates demonstra-se atualmente como uma ferramenta na área da fisioterapia para o manejo no tratamento conservador das hérnias de disco, visando assim dispensar o uso de procedimentos cirúrgicos de tratamento.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, T.R.S.H. et al. Hérnia de disco lombar: riscos e prevenção. **Revista ciência e saúde Nova Esperança**. V. 12, n.2 , 2014.

CASEMIRO, K.G ; VIEIRA K.V.S. Eficácia das abordagens fisioterapêuticas no tratamento conservador de hérnia de disco: Revisão de literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. V. 7 , n.10, p. 2243-226, 2021.

CONCEIÇÃO, J.S ; MERGENER, C.R. Eficácia do método pilates no solo em pacientes com lombalgia crônica: relato de casos. **Revista Dor pesquisa, clínica e fisioterapêutica**. V. 13, n. 4 ,p. 385-8, 2012.

MIYAMOTO, G.C. et al. Different doses of pilates- based exercise therapy for chronic low Back pain: a randomised controlled trial whith economic evaluation. **Br J Sports Med**. V.52, n.13, p. 859- 868, 2018.

NATOUR, J. et al. Pilates improves pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. **Clin Rehabil**. V. 29, n. 1, p. 59-68, 2015.

SILVA, P.H,B. et al. Efeitos do método pilates no tratamento da lombalgia crônica: estudo clínico, controlado e randomizado. **Brazilian Journal of Pain**. V. 1, n. 1, p. 21-8, 2018.

TASPINAR ,G. et al. The effects of pilates no pain, functionality, quality of life, flexibility and endurance in lumbar disc herniation. **J Comp Eff Res**. V.12, n. 1, p. 2022- 0144, 2023.

VIALLE, L.R. et al. Hérnia discal lombar. **Revista brasileira de ortopedia**. V.45, n. 1, p.17-22, 2010.

YANG, C.Y, et al. Pilates based core exercise improves health related quality of life in people living with chronic low back pain: A pilot study. **J Bodyw Mov Der**. V. 27, n. , p. 294-299, 2021.